

**Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (2.)
(Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae)
Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (2.)
(Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae)**

Buschmann Ferenc

Abstract. In this paper, the author describes the faunistic data of the species of the families Galleriinae, Pyralinae and Phycitinae of the family Pyralidae in his private collection (Hungary, Jászberény).

Keywords. Lepidoptera, Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae et Phycitinae, Buschmann-collection data, Hungary.

Citation. Buschmann F. 2025: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae) | Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae). – Lepidopterologica Hungarica 21: 83–104.

Author's address.

Buschmann Ferenc | 5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 1/1. | Hungary
E-mail: busman.ferenc@gmail.com

Summary. Due to several factors, I ceased field collection activities in 2018. Concurrently, with organising the drift-moth collection at the Hungarian Museum of Natural History, I initiated the organisation of my new moth collection and began annotating the specimens from 2003, utilising the Pastoral & Buschmann 2018 catalogue. This latter endeavour has recently reached completion. My Microlepidoptera collection, as it has been determined, comprises 38,500 specimens. In the interim, I have commenced the publication of data concerning the species and specimens included, which has already been accomplished for the families Brachodidae, Coleophoridae, Cossidae, Limacodidae, Sesiidae, Thyrididae, Tortricidae, and Zygaenidae (Buschmann 2022, 2023, 2025). In this paper, I will concentrate on species of the family Pyralidae. The number of species of this family in my collection (Hungary, Jászberény) is 112, with the number of specimens from 74 collection sites totalling 3,599. There are 3,147 specimens from individual collections, 416 from occasional fieldwork with colleagues (Gizella Balala, Károly Bánkúti, Balázs Benedek, Sándorné Halász, Gábor Pastoralis, Csaba Szabóky, Attila Takács), 22 from Attila Takács' ex-collection, and 1 from abroad, from Iván Richter (SK).

Bevezető – Introduction

Dolgozatomban folytatom a molylepke-gyűjteményem 2018-ban megkezdett, s a közelmúltban befejezett átrendezésének dokumentálását, azaz a fajok és példányaik adatainak közzétételét, tekintet nélkül arra, mennyire ismert vagy gyakori az adott faj. Ismereteim szerint ugyanis a hazai szakirodalom a molylepkék vonatkozásában eléggé hiányos a Jászság és a Tápó-vidék, de bizonyos mértékig még a Mátra esetében is (vö. Buschmann 2004, 2012, Jablonkay 1972, Szabóky 1986), nekem viszont évtizedeken keresztül épp ezek a tájrészek voltak a fő gyűjtőterületeim. Ez az ismertetés tehát ebben a vonatkozásban bizonyos mértékig hiánypótló munka is. Az általam gyűjtött és a gyűjteményemben található sodró- (Tortricidae) és zsákhordómoly (Coleophoridae), illetőleg a nagyobb termetű, de kevesebb fajszámú családok esetében (Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae és Thyrididae) ez a közlés már megtörtént (Buschmann 2022, 2023, 2025), jelen munkámban a fényiloncák (Pyralidae) családját veszem sorra.

Anyag és módszer – Material and methods

Az immáron fél évszázadra visszatekintő lepkésmúltam alatt mindvégig csak gyűjtő voltam. Életmód-kutatásokkal, lárvák tartásával/nevelésével nem foglalkoztam. A gyűjteményemben található, általam egyénileg vagy olykor társakkal gyűjtött példányok zömmel éjszakai lepedős, illetőleg az utóbbi 3-4 évben kis akkumulátorral működtetett vödörccsapdás gyűjtések eredménye. A 2003-ban újrakezdtett gyűjteményemben az utolsó adatok 2018-ból valók. Miután a tényleges gyűjtéseket több ok miatt is abbahagyni kényszerültem, az alábbi ismertetés – és majd a továbbiakban sorra kerülő részek is, – a végleges gyűjteményi állapotnak felelnek meg.

A preparált példányok meghatározása a gyűjteményépítés időszakában folyamatos volt. Ehhez egy-két kivételtől eltekintve elégséges volt az MBSZ-10 sztereó mikroszkóp és a különböző szakkönyvek használata. A szóban forgó család vonatkozásában ez leginkább a „Molylepkék VI.” (Gozmány 1963) faunafüzete volt, valamint a Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten – www.Lepiforum.de, továbbá a Wikipedia és a BOLD Systems, illetőleg más internetes blogok képanyagai. Kétes esetekben mindig segítséget kaptam a Pastoralis Gábor közvetítésével aktuálisan épp nálam tartózkodó szlovák kollégáktól.

A gyűjteményemben e tanulmány adatainak lezárásakor (2025.IV.30.) a címben szereplő család 112 fajának 3599 egyede található. A rendezés folyamán itt is minden példány adata [gyűjtőhely, időpont, gyűjtő(k)] kijegyzetelésre került, melyeket az alábbiakban adok közre.

Eredmények – Results

A gyűjtőhelyek – The collection sites

Az alábbi ismertetés csak a gyűjtőhelyeket sorolja fel. A gyűjteményem rendezése folyamán a több példányszámú fajoknál egységesítési célból a következő besorolási rend lett kialakítva: az országból általában, ezek után a Jászság és a Tápió-vidék következik, majd a Bükk hegység és végül a Mátra hegység. A zárójeles számok az adott helyről fajoktól, gyűjtőktől és időpontoktól függetlenül, az onnan eltett példányok számát jelentik.

Az országból általában: (204)

Apátistvánfalva, Kétvölgy (2); Bakonykúti, Burok-völgy-tanklőtér (10); Bélmegyer, Fáspuszta (3); Budaörs, Odvas-hegy (2); Csákberény, Bucka-hegy (12); Epöl, Kő-hegy (45); Esztergom, Strázsa-hegy (44); Farkasgyepű (1); Fövenyes (9); Gánt-Gránás (7); Gánt-Gránás, Sziklás út (22); Kőszeg, Stájer-házak (2); Kup, tölgyerdő (4); Litér, dolomit-sziklagyep (3); Naszály, agyagbánya (6); Örkény, katonai lőtér (16); Pitvaros, Blaskovics-park (2); Szentgotthárd-Farkasfa, Zsilavek-út (3); Uzsa, csarabos kavicsbánya (2); Várpalota, Baglyas-hegy (1); Várpalota, Burok-völgy (7); Zemplén, Istvánkúti nyíres (1).

Jászság: (910)

Alattyan, Bereki-erdő (102); Jászberény térsége közelebbi lelőhely nélkül (125); Jászberény, borsóhalmi-rét (56); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. (39); Jászberény, Hajta-mocsár TVT.–Halasi-tanyák (5); Jászberény, jászdózsai útelágazás (48); Jászberény, necsői-legelő (48); Jászberény, tötevényi homokterület (32); Jászberény, újerdői homokterület (320); Jászberény, Zagyvamenti TVT. (19); Jászdózsa, Pap-erdő (3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes (100); Pusztamonostor, tölgyerdő (13).

Tápió-vidék: (1389)

Albertirsa, Lipina-völgy (10); Farnos, Bivalyos sziget (21); Farnos, Göbolyjárás (1); Farnos, homokbuckás–erdei fenyves (201); Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös” (4); Farnos, Rekettyés-ér (122); Farnos, sziki tanösvény (147); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya (76); Nagykáta, Cseh-domb (270); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás (30); Nagykáta, Felső-Tápiói nyírfás (147); Nagykáta, székesrekeszi legelő (53); Nagykáta, Tápió-Hajta TK.–Nyik-rét (11); Szentmártonkátá, Gicei-hegy (50); Szentmártonkátá, Homokerdői árvalányhajas-rét (4); Szentmártonkátá, székesrekeszi legelő (23); Tápióság (9); Tápióság, Lőszvölgy (Dolláros-rét) (6); Tápióság,

1. ábra. A tanulmányban feldolgozott fajok fontosabb lelőhelyei és azok földrajzi elhelyezkedése (vázlatos). **JT:** Jászság és a Tápó-vidék, **M:** Mátra, **B:** Bükk (grafika ©Fazekas I.)

Figure 1. The most important sites and their geographical distribution of the species covered by the study (schematic). **JT:** Jászság and Tápó-region, **M:** Mátra Mts., **B:** Bükk Mts. (graphic ©Fazekas I.)

2. ábra. Gyöngyös, Sár-hegy, 2016.07. 2. A szerző (jobbra) és Pastorális Gábor (balra) éjszakai gyűjtésre készülnek (fotó: Iván Richter)

Figure 2. Gyöngyös, Sár-hegy, 2.07.2016. The author (right) and Gábor Pastorális (left) are preparing for a night collection (photo: Iván Richter)

Nagy-rét (199); Tóalmás, homoki-rét (5).

Bükk: (29)

Bükkszentkereszt (5) – mind 2005.VI.17.; Hollósetői vörösfenyves (6) – mind 2005.VI.16.; Nagyvisnyó, Vásárhelyi István gyermektábor az 1994 – 2004 közötti évekből (18).

Mátra: (1066)

Gyöngyös, Sár-hegy (664); Gyöngyössolymos, Asztag-kő (2); Gyöngyöstarján, Világos-hegy (1); Kékestető (25); Névtelen-bérc (10); Nyírjes-bérc (108); Nyírjes-bérci bükkerdő (13); Nyírjes-bérc, szénégetők (52); rudolftanyai-útelágazás (55); Mátrászentistván, sípálya (4); Mátraalmás, falu előtti rét (3); Mátraháza, Református Üdülő környéke (38); Mátraháza, Tetves-rét (36); Mátrafüred, Menyecske-hegy (11); Mátrafüred, Vizes-Kesző (2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal (42).

A társakkal közös gyűjtések helyei – Places for joint collections with colleagues

Társak az alábbi helyeken és időpontokban voltak velem (a zárójelben szereplő számok az adott helyről és időpontról származó példányok fajoktól független számát jelentik):

BG. – Balla Gizella (3):

Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.IV.25. (1); Farmos, Reketyés-ér, 2006.V.9. (2).

BK. – Bánkúti Károly (135):

Farmos, Reketyés-ér, 2002.VIII.15.(4), 2003.VIII.5.(3), 2004.VII.16.(7); Gyöngyös, Sár-hegy, 1997.VI.11. (2), 2002.V.11. (1), 2003.V.31. (2), VII.10. (5), VIII.3-4. (2), 2007.IV.28. (3); Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2000.V.15. (1); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19. (6); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.25. (1); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.V.20. (2); Mátrafüred, Vizes-Kesző, 2000.VI.5. (1); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. (15); Nagykáta, Cseh-domb, 2003.VII.11. (3), 2004.VIII.18. (23); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.17. (1), 2005.VI.3. (3); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 1999.VI.7. (3), 2004.VII.18. (37), 2005.VI.4.(3); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VII.17.(3), 2004.VIII.16.(5).

BB. – Benedek Balázs (7):

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VIII.15-22. (2), 1997.VII.7-12. (1); Jászberény 1994. VIII.6. (2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. 1998.VIII.21. (1); Jászberény, Zagyvamenti TVT. 1998.V.30. (1).

H.-né – Halász Sándorné (12):

Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2008.VI.10. (10); Hajta-mocsár TVT., 2009.VI.18. (2).

PG. – Pastorális Gábor (7):

Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.V.27. (3), VIII.20. (4).

Sz. – Szabóky Csaba (231):

Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11. (2); Bakonykúti, Burok-völgyi tanklőtér 2008.VI.27. (10); Csákszerény, Bucka-hegy 2004.V.30. (12); Epöl, Kő-hegy 2006.VII.31. (44); Esztergom, Strázsa-hegy 2013.VII.10. (43); Farkasgyepű 2005.VIII.25. (1); Farmos, Bivalyos sziget 2004. VIII.30. (1); Fövenyes 2008.VI.28. (9); Gánt-Gránás, Sziklás út 2008.VI.29. (7); 2010.VII.13. (13); Gyöngyös, Sár-hegy 2001.VI.15. (6), VII.27. (1), 2001.VIII.14. (2), 2002.VII.30. (2), VIII.2., 2003.VIII.16., 2004.VIII.11. (2), 2006.VII.26. (5), 2007.VII.2. (15), 2008.IX.4. (5), 2010.VI.15. (3), VII.23. (2); Kup, tölgyerdő 2005.VIII.24. (4); Litér, dolomit-sziklagyep 2009. VIII.13. (3); Mátra hg., Nyírjes-bérc 2006.VI.27. (1), VII.14. (3); Mátra hg., rudolftanyai-útelágazás 2011.V.21. (1); Mátrászentistván, sípálya 2008.VII.6. (4); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya 2004.VI.18. (2); Nagykáta, Cseh-domb 2005.V.30. (3); Nagykáta, székesrekeszi legelő 2006.VI.25. (3); Nagykáta, Tápió-Hajta TK., Nyik-rét, 2004.VI.19. (5); Naszály, agyagbánya 2007.VIII.19. (6); Szentgotthárd-Farkasfa, Zsilavek-út 2009.VIII.12. (3); Uzsa, csarabos kavicsbánya 2005.VIII.23. (2); Várpalota, Burok-völgy 2010.VII.11. (1).

Sz/TA. – Szabóky Cs. & Takács A. (7):

Epöl, Kő-hegy 2008.VIII.30. (1); Várpalota, Burok-völgy 2008.IX.1. (6).

TA. – Takács Attila (14): mind Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.10.

A gyűjteményi példányok, fajok és adataik – Collection specimens, species and their data

Az alábbi, fajonkénti adatismertetés során csak az alkalmanként társakkal végzett gyűjtéseknél tüntetem fel a nevem kezdőbetűit, a nevek közötti et kötőszó helyett egyszerű /-jelet alkalmazva (BF/BB.; BF/BG.; BF/BK.; BF/H-né; BF/PG.; BF/Sz.; BF/TA.; BF/Sz/TA.); az egy-személyben folytatott gyűjtéseim esetében ez főlősleges és a sokasága miatt zavaró is lenne. Ugyancsak mellőzöm a fajok szinonimneveit (vö. Buschmann & Pastorális 2018, 2025 stb.), mert jelen munka nem tudományos dolgozat, csupán egy adatközlő tanulmány. A tárlóimon belőli gyűjteményi besorolás néhány apróbb eltéréstől eltekintve követi a Pastorális & Buschmann (2018) névjegyzéket, de a fajok adatainak ismertetése során itt a legutóbbi magyar check-lista rendszerét és fajneveit (Buschmann & Pastorális 2025) vettem alapul. A fajnevek, illetve az adott gyűjtőhely adott időpontja(i) után zárójelben szereplő számok itt szintén az onnan elített példányok számát jelentik.

Pyralidae – Fényilonca-félék

Galleriinae

Achroia grisella (Fabricius, 1794) – kis viaszmoly (10)

Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.8. VIII.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.10., VIII.24., 2008.VIII.13.; Tápióság, Nagy-rét, 2015.VI.12.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12., 2015.VII.5.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.24.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2.

Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) – nagy viaszmoly (27)

Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászberény, 1996.VII.1., 1998.IX.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2007.VIII.9., 2010.VI.27.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.IX.20.; Tápióság, 1999.VI.5. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VII.27., VIII.5., VIII.22.(2), VIII.30.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.18., 2015.VIII.15.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008.VII.11.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2017. VIII.9., VIII.11.; Bükk, Hollósetetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.2. BF/Sz., 2006.VII.25., 2008.IX.5., 2009.VIII.15., 2011.VIII.18.

Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) – méhviaszmoly (25)

Alattyan, Bereki-erdő 2015.VIII.14.; Jászberény 1983.VI.3., 1994.VII.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25., IX.26.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.(2); Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.X.12.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., 2012.VII.7., 2013.VI.19.(2), 2014.VI.21.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005. VII.16.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2016.V.29., 2017.VIII.17.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VII.9-15.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.16.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007. VII.18.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VI. 11., 2015.VII.11., VII.18.

Lamoria zelleri (De Joannis, 1932) – koldusmoly (24)

Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.(2), 2006.VI.29.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18.(3) BF/BK., 2004.IX.4., 2006.VII.28., 2006.VIII.10.(2) BF/TA., 2007.VIII.24.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2006.VI.25.(2) BF/Sz., 2008.VI.24.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VI.17., 2017.VIII.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2013.VII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.1., 2007.VII.19., 2013.VII.27., 2015.VII.18.

Lamoria anella ([Denis & Schiffmüller], 1775) – törmelék-moly (38)

Alattyan, Bereki-erdő, 2003.IX.20.; Jászberény, 1987.V.29., 1996.VI.6.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2006.VI.13., 2007.VIII.9., IX.3., 2008.VI.1., 2008.VI.11.(2), 2010.VI.7.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.21., 2010.VI.9.; Nagykáta, Felső-Tápió nyírfás, 2008.VI.2., 2009.VI.9.(3), 2012.VI.19.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2006.VI.25. BF/Sz.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20., VIII.7.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., VII.7., 2014.VI.21.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2006. VI.12., 2013.VII.4., 2015.VIII.15.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.24.,

2018.VI.11.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor 1996.VII.9-15.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő 2008.V.1.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.10. BF/BK., 2006.VII.18., 2013.VII.27.

Pyralinae

Hypotia massilialis (Duponchel, 1832) – cifra fényilonca (3)

Farmos, Bivalyos-sziget, 2004.VIII.30. BF/Sz.; Farnos, sziki tanösvény, 2009.VIII.11., 2012.VII.16.

Synaphe moldavica (Esper, 1794) – moldovai fényilonca (30)

Jászberény, 1991.VII.30.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2002.VI.12.(3), 2009.VI.14.(6); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2008.VI.10.(10) BF/H-né; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2009.VI.18.(2) – BF/H-né; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.VI.19.(3) BF/Sz.; Tápióság, 1995.VI.14. TA.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII.16. BF/BK.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2011.VI.14.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.

Synaphe bombycalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sziki fényilonca (2)

Pitvaros, Blaskovics-park, 1994.VI.19., VI.21. Kovács Sándor T.

Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) – hosszúlábú fényilonca (42)

Jászberény, 1991.VII.12., 1996.VII.6., 1999.VII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII. 8., 2008.VI.11., 2009.VI.15., 2009.VII.2.(3); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22.; Nagykáta, Cseh-domb 2001.VII.12.; Nagy-káta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22., 2010.VII.20.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20.(3), 2012.VII.27., 2013.VII.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27., VII.16.(2) BF/BK.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.24., 2015.VI.30.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII. 3.(6), 2012.VII.9.(2), 2013.VII.6., 2018.VI.11.; Mátraháza, Tetves-rét 2008.VII.26.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.9. VII.20.(2), 2009.VIII.2.

Pyralis regalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pompás fényilonca (28)

Jászberény, 1994.VI.29., 1997.VI.26., 1997.VI.29.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9. (2); Tápióság, Nagy-rét, 2014.VI.21.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2018.V.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28, 2010.VII.2.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.28., 2004. VII.9., VIII.1., VIII.5., 2005.VII.4.(2), 2006.VII.13., 2007.VI.14., VII.8., 2010.VII.23. BF/Sz., 2010.VII.30., 2011.VIII.4.(3).

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) – lisztilonca (42)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.7.; Jászberény, 1987.VI.8., 1994.VI.8., 1997.VI.14.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.30., 2006.VI.18., 2007.IX.3., 2009.VI.15.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.16.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9., 2011.V.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2012.VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió nyírfás, 2007.VIII.21.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy 2014.IX.5.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VI.21.(4); Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16., 2006.VI.17., 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008.VII. 11., 2014.V.27., 2015.VI.30., 2018.V.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2013.VII.6., 2017.VIII.8., 2018.VI.1., VI.11.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VIII.15-22. BF/BB., 1998.VI.22-29.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28., 2011. VII.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.IX.11., 2007.VI.14., 2011.VI.4.

Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, [1849]) – pusztai fényilonca (32)

Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.22., 2016.VII.25.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 1998.VII.21.; 2003.VI.2.(2), 2008.VIII.28.(2), IX.6.(2); Jászberény, necsői legelő, 2015.IX.14., 2016.VIII.28. (2); Jászberény, tötevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2008. VII.30.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7., VIII. 10. BF/TA.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2009.V.26.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő 2004.VIII.16. BF/BK. ; Tóalmás, homoki-rét, 2004.IX.1.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII. 13.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20., 2013.VII.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII. 27.(2), VIII.23. BF/BK., 2006.VI.17.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.VI.29.; Farnos sziki tanösvény, 2013.VII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.20., 2007.VII.2. BF/Sz., 2010.VIII.11.

- Aglossa signicostalis*** (Staudinger, 1871) – hangyailonca (5)
 Várpalota, Baglyas-hegy, 2006.VI.16. TA.; Bakonykúti, tanklötér, 2008.VI.27. BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás-út, 2008.VI.29.(2) BF/Sz., 2010.VII.13. BF/Sz.
- Aglossa pinguinalis*** (Linnaeus, 1758) – zsiradékmoly (7)
 Alattyán, Bereki-erdő 2014.V.21.; Jászberény, 1993.VI.5., VI.9., 1996.V.31., 1997.IV.28.; Jász-berény, újerdői homokterület, 2005.V.27.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2017.V.31.
- Stemmatophora brunnealis*** (Treitschke, 1829) – barna fényilonca (28)
 Uza, csarabos kavicsbánya, 2005.VIII.23. BF/Sz.; Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13. BF/Sz.; Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.(3) BF/Sz.; Tápióság, Lőszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2008.VIII.13., 2014.VIII.19.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.15.(2); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.13., VIII.22., 2008.IX.5., 2009.VIII.2.(2), 2010.VIII.9., 2011.VIII.4., VIII.20. BF/PG., 2013.VIII.18.(3), 2015.IX.15.(2).
- Stemmatophora honestalis*** (Treitschke, 1829) – karsztlakó fényilonca (56)
 Bakonykúti, tanklötér, 2008.VI.27.(3) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás-út, 2010.VII.13. BF/Sz.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., VII.10.(2) BF/BK., VII.27., 2004.VII.9., VII.20.(4), VIII.1.(4), VIII.5.(3), 2005.VII.4.(2), 2006.VII.13.(3), VII.25.(3), 2007.VII.2. BF/Sz., VII.19.(2), 2008.VII.1.(4), 2009.VIII.15.(2), 2010.VII.30.(2), VIII.9., VIII.12., 2011.VII.12.(4), 2013.VII.27.(3), 2015.VII.11.(2), VII.18.
- Hypsopygia costalis*** (Fabricius, 1775) – szénailonca (22)
 Jászberény, 1993.VI.23., 1994.VI.8., 1998.IX.4., 1999.IX.16.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.13., 2010.VI.7., 2013.X.11.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2002.IX.1., 2004.IX.4.(2), 2006.V.22.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004. VIII.6., X.30.(2); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.16. BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.V.23.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11.; Mátrafüred, Vizes-Kesző, 2000.VI.5. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.20., 2011.VIII.4.
- Hypsopygia incarnatalis*** (Zeller, 1847) – piros fényilonca (3)
 Jászberény, 1996.VII.4.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.
- Hypsopygia rubidalis*** ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörös fényilonca (39)
 Jászberény, 1996.VI.15.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2006.VI.18., VII.10., 2008.VI.11.(3), VI.17., 2009.VI.15.(3), 2009.VII.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(3); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., 2013.VII.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2013.VII.4.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.(3); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.20., VIII.5., 2006.VI.18.(3), 2009.VIII.15., 2010.VIII.11.(2), 2011.VII.12.(2), 2013.VII.27.(2), 2016.VI.4.
- Hypsopygia glaucinalis*** (Linnaeus, 1758) – rezes fényilonca (30)
 Jászberény, 1987.VII.8.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.29., IX.15., 2007.VII.1., 2008.VI.17., 2011.X.1., 2013.X.11.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.X.30., 2011.V.31.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22., 2011.VII.6.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19.(2), IX.20., 2014.IX.5.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VI.19.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2012.VII.9.; Bükkzentkereszt, 2005.VI.17.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.(2), 2010.VII.16.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.X.1., 2004.VII.18., X.18., 2006.VII.13., 2008.IX.5.
- Endotricha flammealis*** ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tűzesszárnyú fényilonca (30)
 Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VIII.14.(3); Jászberény, 1997.VI.24.; Jászberény, tőtevényi homokterület,

2004.VIII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2007.VII.9.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2007.VIII.7., 2011.VI.16.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.15.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008.VI.11.(2), 2010.VI.29., 2016.VI.20.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Bükk, Hollóstatói vörösfenyves, 2005.VI.16.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013. VIII.2.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.29.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.27. BF/Sz., 2007.VII.2. BF/Sz., 2009.VIII.2., 2010.VIII.9., 2011.VIII.4.

Phycitinae

Cryptoblabes bistriga (Haworth, [1811]) – égerlápi karcsúmoly (10)

Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25.(2), 2006.VII.22., 2013.VII.20.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.(2), VI.12., VI.16.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.

Trachonitis cristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bokorrágó karcsúmoly (51)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.5., 2016.VII.25.(3); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5.(3), 2006.V.28., VI.13., 2007.V.6., 2008.VII.13., VII.30., 2009.VII.2., 2017.VIII.31., 2018.V.17.(2); Nagykáta (Egreskátá), Bata-tanya, 2005.VII.26., 2006.VI.9.(2), 2009.V.11.(2), 2010.VI.9.(4); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK. 2008.VIII.13.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2016.V.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28., VI.29., VIII.22.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VIII.14. BF/Sz., 2003.V.31. BF/BK., VI.30., 2004.V.31.(4) BF/BK., VII.20., 2006.VII.25.(2), 2007.V.13.(2), 2007.VIII.12., 2010.VIII.10., 2011.VIII.4.

Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, [1849]) – fűzfónó karcsúmoly (13)

Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10.(3), 2009.VI.9., 2016.V.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VI.18.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2006.VI.19.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.

Elegia atrifusciella (Ragonot, 1825) [= *fallax* (Staudinger, 1881)] – füstös karcsúmoly (5)
Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14., 2016.VII.5.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.22.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2018.VII.17.

Elegia similella (Zincken, 1818) – tölgyjáró karcsúmoly (48)

Kőszeg, Stájer-házak, 2009.VI.15.(2) TA.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VIII.14.(3); Jászberény, 1999.VI.17.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2002.IV.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7., 2004.V.11., 2005.VIII.6., 2011.V.10.; Nagykáta (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2014.VIII.19.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19., 2004.VIII.17. BF/BK.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.(2); Kékestető, 2007.VIII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2007.VI.8., VI.11., VI.16.(3); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(3); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(2), 2009. VII.14.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.5., 2006.VII. 25., 2007. V.19., VII.2. BF/Sz., 2008.V.27., 2010.VI.11., 2011.VI.4.(2), 2013.V.19.(2), VIII.18.

Ortholepis betulae (Goeze, 1778) – nyírfa-karcsúmoly (49)

Nagykáta, Felső-Tápió nyírfás, 2004.VI.10.(13), 2005.VI.3.(3) BF/BK., VI.8.(4), 2008.VI.2.(2), 2009.VI.9.(5), 2011.V.31.(2), 2016.V.27.(10); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3., 2018.VIII.9.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2007.VI.11., VI.16., 2009.VI.19.; Mátra Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátra Nyírjes-bérc szénégetők 2008.VI.9.; Zemplén, Istvánkúti nyíres, 2007.VI.15-17. TA.

Uncinus obductella (Zeller, 1839) – mentaszövő karcsúmoly (6)

Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.18., 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy,

2004. VII.20., 2005.VII.14., 2006.VII.25., 2015.VII.11.

Delplanqueia dilutella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kakukkfű-karcsúmoly (99)

Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11.(2) BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(2) BF/Sz.; Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(2) BF/Sz/TA.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(2); Alattán, Bereki-erdő, 2016.VII.30.(2); Jászberény, 1993.VIII.9.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28., 2006.VIII.10.(4) BF/TA., VIII. 18.(2), 2007.V.22.(6), VIII.1., 2008.VIII.13.(6), 2009.V.20., 2012.VIII.18. 2015.VIII.2. 2015. VIII.21.(2), 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22., 2009.VII.30.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1., 2009. VIII.8.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., VII.27.; Tóalmás, homokirét, 2001.VIII.17., 2004. IX.1.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.15.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18. (3), 2014.V.27., 2016.VI.10. VI.16.(2), VI.20., 2017.V.31., 2018.V.26.(3); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2., 2017.VIII.9.; Mátrászentistván, sípálya, 2008.VII.6.(2) BF/Sz.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., 2007.VII.23.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy 2005.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.1.(2), 2005.VII.4., 2006.VII.25. (2), 2006.VII.26.(2) BF/Sz., 2007.IV.28. BF/BK., VII.8.(2), 2008.V.30., IX.4. BF/Sz., 2009.VIII.15.(2), 2010.VIII.9.(2), VIII.10.(3), 2011.VIII.5., 2011.VIII.5.(3), 2013.VIII.18.

Delplanqueia inscriptella (Duponchel, 1836) – vörhenyes kakukkfű-karcsúmoly (7)

Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.24., 2017.V.26.(6). (det. František Slamka)

Pempeliella ornata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – díszes karcsúmoly (63)

Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(3) BF/Sz.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18. BF/Sz., 2006.VI.9.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2005.V.30.(2) BF/Sz., 2006.V.22.(5), 2009.V.20.(2), 2017.V.26.(12), 2018.V.12.(4); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.10.(3), 2017.V.31.(2), 2018.V.26.(3); Mátra, Kékestető, 2007.V.28.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.5., 2003. V.24., 2004.V.31.(2) BF/BK., 2005.V.22., 2007.V.11., V.13.(2), V.19.(2), 2008.V.27. (2), 2008. V.30., 2010.VI.11.(2), VI.15. BF/Sz., 2011.VI.4., 2016.VI.4.(3).

Catantia marginea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fekete karcsúmoly (4)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VII.9-15.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8., VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VII.21.

Cnephidia serraticornella (Zeller, 1839) – dalmát karcsúmoly (8)

Jászberény, 1993.VI.5., 1994.VII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2009.IX.9.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII.16. BF/BK.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VIII.11.

Sciota fumella (Eversmann, 1844) – hideglápi karcsúmoly (36)

Alattán, Bereki-erdő, 2015.VI.6.; Jászberény, 1999.VI.15.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.30., 2008.VII.13., 2009.VII.2.(2), 2010.VI.7.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.23., VII.1.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003. V.19., 2004.VI.27.; Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., 2008.VII.11., 2017.VI.19.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII. 3., 2018.VI.11.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.(2), 2007.VI.8., VI.12., VI.16., 2009.VII.17.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008. VI.20.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.15.; Pálosvörösmart, Rónyoldal, 1999.VI.7. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.IV.28. BF/BK., 2007.V.13.(2), VI.14. (2).

Sciota rhenella (Zincken, 1818) – alföldi karcsúmoly (64)

Alattán, Bereki-erdő, 2016.VII.30.(3); Jászberény, 1994.VI.15., VI.18., 1996.V.17., VI.4., VI.11., 1997.VI.26.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.10., VI.2., 2017.VI.28.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27., 2006.VI.18., 2007.V.6., 2007.VII.9.(2), 2010.VI.23. 2018.V.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.IV.25.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19.(3), 2005.V.3., 2009.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004. VIII.18.(2) BF/BK., 2005.V.30. BF/Sz., 2008.VIII.13., 2012.V.11.(2), 2018.V.12.(4); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.VIII.7.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VI.23.(2), VI.29., VII.1.(2),

VII.7., VII.20., 2013.V.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2001.V.25., 2006.V.23., 2016.VIII.7.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.V.10., VI.14., VII.12., VII.21., 2016.VI.16., 2017.VI.19.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2016.V.29.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2000.V.15. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2016.VI.4.

Sciota hostilis (Stephens, 1834) – lápi karcsúmoly (8)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2007.VI.8.(2), VI.12., 2009.VI.19., 2013.VI.14.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.V.9.

Sciota adelphella (Fischer von Röslerstamm, 1836) – piros szárnytövű karcsúmoly (64)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.7.; Jászberény, 1993.VI.5., 1996.VI.11.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5., 2004.VII.8., 2008.VII.30.(2); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1998.V.30. BF/BB.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14., 2010.VI.13., 2011.V.10.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2005.VII.26., 2006.VI.9., 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28., 2007.V.22., 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., VIII.6.(2), 2005.V.16.(2), 2007.VIII.21.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., VIII.1., 2011.VIII.18.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.VIII.7.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(5), VI.18.(2), VII.7., VII.27.(3), 2013.V.8.(2), VI.19.(2), 2015.V.19.(3); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9., VII.21., 2004.VI.8., VIII.15., 2012.VII.10., 2016.VIII.7.(3); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12.(2), 2006.VII.21.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7.(2), 2017.VIII.8., VIII.17.; Mátraháza, Tettes-rét, 2007.VII.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.19.

Selagia argyrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstös karcsúmoly (54)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(4) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz.; Esztergom Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(3) BF/Sz.; Jászberény, 1994.VI.29., VII.4.; Jászberény, jászdózsai útelágazás 2009.IX.3.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18.(4) BF/BK., IX.4., 2006.VII.28.(5), VIII.18.(3), 2008.VIII.13.(4), 2009.VIII.28., 2012.VIII.18.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.23.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VIII.5., VIII.22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015.VII.4., 2016.VI.16.(5); Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.; Bükkszentkereszt, 2005.VI.17.; Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6. BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002. VII.30. – BF/Sz., 2004.VIII.1., 2006.VII.18., 2008.IX.5., 2009.VIII.2., 2013.VII.27.

Selagia spadicella (Hübner, [1796]) – kékfényű karcsúmoly (68)

Epöl, Kő-hegy 2006.VII.31.(4) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(2); Alattyan, Bereki-erdő, 2003.IX.20.; Jászberény, 1996.VII.4.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.13., 2004.VIII.9.(2); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2013.VIII.30. 2015.IX.18.(2); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.IX.6.(2), 2013.VIII.1.; Jászberény, újerdői homokterület, 2017.VIII.31.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.10. BF/TA. 2007.VIII.24.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5., VIII.22.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.16.(3), 2017.VI.19.; Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2011.VII.16.(3); Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.18., 2009.VII.14.; Pálosvörösmart, Rónyoldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.1.(4), 2005.VII.14.(2), 2006.VII.13., VII.25., 2007.VI.14.(2), VII.2. BF/Sz., VII.8., VII.19., VIII.12.(3), 2008.IX.5., 2009.VIII.2.(3), VIII.15.(5), 2010.VIII.10., 2010.VIII.11., 2011.VIII.4., 2013.VIII.18., 2015.VII.18.

Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) – akác moly (41)

Alattyan, Bereki-erdő 2003.VI.11.; Jászberény, 1994.VI.4., 1996.VI.1.(2), VI.6., VII.6.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5.(2), VII.8., VII.25., VII.30., 2005.V.10., 2006.VI.13., 2007.V.6., VI.21., 2009.V.4., 2010.V.28., VI.7.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2004.VIII. 4., IX.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28., 2007.VIII.1., 2012.VIII.18., 2017.V. 26.(2), 2018.V.12.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.X.30., 2006.VI.8., 2007.VIII.21.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.VIII.7.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.V.18.; Farnos, Rekettyés-ér, 2017.VII.18.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves,

2015.VII.5., 2017.VI.19.; 2008.VII. 3.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5., 2013.VIII.18.

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) – lucernamoly (68)

Alattyan, Bereki-erdő, 2014.VI.5.(2), 2015.VIII.14.(2), 2016.VII.25., VII.30.; Jászberény, 1997.VI.26.(2), 1998.V.15., V.23.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.1., 2015.VII.15.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.13., 2007.VII.9., VIII.30., IX.3., 2008.VI.11., VII.30., 2010. VI.7.(2), VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25., 2018.V.21.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19.(2), 2007.VIII.10.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., VIII.1.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VII.27., VIII.22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VII.5.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.VI.29.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7., 2017.VIII.4.(2), VIII.8.(2), 2018.VI.1.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1998.VI.22-29.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VIII.6.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006. VI.16., VII.30.(2), 2013.VI.14.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9., 2018.VIII.6.; Mátraháza, Tetves-rét 2007.VII.18.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.5., 2007.VI.14.(2), VII.8., VII.19., VIII.12., 2008.IX.5., 2010.VIII.11.

Laodamia faecella (Zeller, 1839) – keresztcsávós karcsúmoly (28)

Jászberény, 1994.VI.18.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.(2), 2009.VII.2.(3), 2010.VI.27.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI. 27.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI. 19.(3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19.(2), 2011.VI.16.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012. VI.18.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.16.; Farnos, sziki tanösvény, 2008. VII.3.(2); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6. BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2016.VI.4.(3).

Rhodophaea formosa (Haworth, [1811]) – ékes karcsúmoly (28)

Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.30.(4); Jászberény, 1991.VII.9., 1996.V.17., 2000.IV.29.; Jászberény, tőtevényi homokterület 2003.VII.25.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27.(3), 2006.V.18., 2008.VI.22., 2017.V.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003. IV.26.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11., 2010.VI.9., 2011.V.14., V.23.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., 2013.V.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011. V.27. BF/PG., 2016.VI.4.

Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas karcsúmoly (16)

Szentgotthárd-Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12.(2) BF/Sz.; Csákberény, Bucka-hegy, 2004. V.30.(2) BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(11) BF/Sz., 2008.VIII.30. BF/Sz/TA.

Pempelia albariella Zeller, 1839 – csüdfü-karcsúmoly (1)

Esztergom, Kis-Strázsa-hegy, 2012.VI.19. – Szabóky Cs.

Pempelia compositella (Treitschke, 1835) – ürömlevél-karcsúmoly (14)

Uzsa, csarabos kavicsbánya, 2005.VIII.23. BF/Sz.; Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13. BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29.(3) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII. 13.(2) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19., 2011.VI.16.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.VIII.13.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.

Psorosa dahliella (Treitschke, 1832) – sárgacsíkos karcsúmoly (23)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VIII.14.; Jászdózsza, Pap-erdő, 2017.VII.30.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.IX.6.; Jászberény, necsői legelő, 2015.IX.14.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2013.VIII.30.(6), 2015.IX.18.(3); Jászberény, újerdői homokterület, 2007.VI.21.; Farnos, Rekettyés-ér 2003.VIII.5.(2) BF/BK., 2004.VI.27.(2); Tóalmás, homoki-rét 2004.IX.1.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2006.VII.26. BF/Sz., 2007.VIII.12., 2008.IX.5., 2013.VIII.18.

Dioryctria abietella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fenyőragó karcsúmoly (57)

Jászberény, 1999.VII.4.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7.; Tápióság, 1996.VIII.10. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.1., VII.7., VII.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves,

2008.VII. 11.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VII.9-15.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI. 16.(3); Bükkszentkereszt, 2005.VI.17.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.14.(5), VIII.17.; Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009.VII.3.(3), 2010.VII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3.(3), 2007. VI.8., VI.12., VI.16., 2008.V.25., 2009.VI.19., 2013.VI.14.(2), VIII.2., 2016.VI.7.(2); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.6., 2008.VI.9.(3), 2009.VI.24.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI. 29.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.9., VIII.5., 2005.VII.14.(2), 2007.VII.8., 2010.VI.11., 2016.VI.4.

Dioryctria simplicella (Heinemann, 1865) – fenyőszövő karcsúmoly (54)

Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.(10), 2005.V.27., 2009.VII.2., 2018.V.17.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2004.VIII.4.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27., 2002. IX.1., 2004.VIII.18. BF/BK., IX.4.(2), 2006.VII.28., 2007.VIII.24., 2012.V.11.(4), 2018. V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19., VI.10., 2007.VIII.21.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2011.VI.16.; Tápióság, 1996.VII.12. TA., VII.18. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012. VI.23., VIII.22.(2), 2013.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27., VIII.15.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., VII.21.(3), 2008.VII.11., 2010.VI.29., 2015.VII.5.(2), 2016. VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3.(2), 2013.VI.14.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők 2013. VIII.4.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2016.VI.4.

Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) – tobozragó karcsúmoly (28)

Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25., 2007.VI.21., 2010.VI.7.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27., 2006.VII.7., 2011.VIII.26.(2), 2018.V.12.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., VII.12.(2), VII.21.(2), 2008.VII.11., 2010.VI.29., 2014.V.27.(2), 2015.VII.5.(2); Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009. VII.28.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VII.21., VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.31. BF/BK., 2009.VIII.15.

Phycita meliella (Mann, 1864) – görög karcsúmoly (26)

Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11. BF/Sz.; Fövenyes, 2008.VI.28.(5) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(10) BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VII.21.(3), VIII.6.(4); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004. VIII.1., VIII.5.

Phycita roborella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyeszövő karcsúmoly (52)

Kup, tölgyerdő, 2005.VIII.24.(2) BF/Sz.; Fövenyes, 2008.VI.28.(2) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa hegy, 2013.VII.10.(3) BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Jászberény, 1994. VIII.6. BF/BB., 2000.V.26.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.22.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21.(2), 2015.VII.5.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21., 2004.VI.24.; Mátra, Kékestető, 2007.VII. 21.(2); Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009.VII.28., 2013.VIII.8.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2013.VIII.4., 2018.VIII.6.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18(6); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., VI.20., VII.9., VII. 20.(4), VIII.1., 2005.VII.14. 2006.VII.13., 2006.VII.25.(2), 2007.VI.14. VII.2. BF/Sz., VII.8., 2008.IX.5., 2009.VIII.15.

Hypochalcia dignella (Hübner, 1796) – sárgafoltos karcsúmoly (2)

Jászberény, 1994.VI.13., 1995.V.28.

Hypochalcia decorella (Hübner, [1810]) – barna karcsúmoly (8)

Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.5.; Jászberény, 1997.VI.14.; Jászberény, újerdői homokterület, 2009.V.10.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2007.IV.27.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18.; Farnos, sziki tanösvény, 2016.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10., 2013.V.19.

Hypochalcia ahenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – óriás karcsúmoly (38)

Jászberény, 1993.VI.9., 1994.VI.8., 1996.VI.1.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 1998.VII.21.; Jászberény, újerdői homokterület, 1999.VI.12., 2008.VI.1., 2010.V.28.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.; Nagykáta (Egreskátá), Bata-tanya, 2006.VI.9.(5); Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.VI.19. BF/Sz.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2009.V.26.; Tápióság, 1997.V.18. TA., 1998.VI.14. TA.; Tá-

pióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.10.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9., 2018.VI.1.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.19., VI.14., 2008.V.27., 2011. VI.4.(7), 2013.VI.14., 2014.VI.13., 2016.VI.4.(3).

Epischnia prodromella (Hübner, [1799]) – imolarágó karcsúmoly (33)

Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.30.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 1999.VI.12.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18.(2) BF/BK., 2006. VIII.10. BF/TA., 2007.VIII.24.(2), 2008.VIII.13.(3), 2018.V.12.(3); Szentmártonkátá-Homok-erdő, árvalányhajas-rét, 2011.VI.2.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VIII.5.; Farnos, homok-buckás-erdei fenyves, 2009.V.18.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy 2006.VII.26. BF/Sz., 2007.VIII.12. 2008.IX.4. BF/Sz., 2009.VIII.2., VIII.15.(2), 2011. VIII.5.(2), 2013.VII.27., 2013.VIII.18.(2), 2016.VI.4.

Nephoterix angustella (Hübner, [1796]) – kecskerágó-karcsúmoly (44)

Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1. BF/Sz/TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz., 2010.VII.13.(2) BF/Sz.; Jászberény, 1998.IX.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.V.28., 2017.VIII.31.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.30.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2015. V.13.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2018.V.21.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.V.22., 2011.VIII. 26.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.23. 2016.VIII.29.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2007.V.20.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(2), VI.23., 2013.VII.19.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.(2); Tápióság, Lössvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2014.V.27.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.11.; Kékestető, fenyves-bükkös, 2012.V.1.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2006.VII.13., VII.25., 2007.V.13.(2), 2007.V.19.(2), VI.14., 2008.IX.4.(3) BF/Sz., IX.5., 2009. VIII.2., 2011.V.27., VII.12., VIII.20.(2) BF/PG., 2013.VII.27.

Acrobasis tumidana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bordás karcsúmoly (40)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Jászberény, újerdői homokterület, 2008.VII.30.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28., 2007.VIII.10.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VIII.12.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VII.9-15., VIII.15-22. BF/BB.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.(2), 2013.VIII.8.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VII.17., 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2013.VIII.4.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.9.(2), VII.20.(3), VIII.1.(3), VIII.5., 2005.VII.4., VII.14.(3), 2006.VII.18., VII.25.(3), 2009.VIII.15.(2), 2010.VIII.10.(2), VIII.11., 2013.VII.27.(2).

Acrobasis repandana (Fabricius, 1798) – tarkamintás karcsúmoly (42)

Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27. BF/Sz.; Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.7.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14., 2010.VI.13.(10); Tápióság, Nagy-rét, 2015.VI.1.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1997.VII.7-12. BF/BB.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.12., VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(2); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(3); Mátrafüred, Vizes-Kesző, 2000.VI.5 BF/BK.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10., VI.15.(2) BF/Sz., 2006.VI.21., 2007.VII.2.(2) BF/Sz., 2011.V.27. BF/PG., 2011.VI.4.(7).

Acrobasis advenella (Zincken, 1818) – gerleszínű karcsúmoly (65)

Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2); Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28., 2007.VIII.24.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(4); Pusztamonostor, tölgy-erdő, 2018.V.21.(4); Farnos, Rekettyés-ér, 2017.VII.18.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2017.VI.19.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9., 2017.VII.19.(2), VIII.4., VIII.17.; Mátra, rudolftanyai útelágazás 2009.VII.28.(2); Mátraháza, Tetves-rét 2007.VII.18., VII.23.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VII.30.(2) BF/Sz., 2003.VII.27. 2004.VII.9.(2), VII.20., VIII.1., VIII.5.(3), VIII.11. BF/Sz., 2006.VII.25., 2007. VIII.12.(3), 2009.VIII.2., VIII.15., 2010.VII.30.(3), VIII.10.(5), VIII.11.(5), 2011.VIII.5.(2), 2013.VIII.18.(3).

Acrobasis suavella (Zincken, 1818) – karszterdei karcsúmoly (36)

Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.5., VII.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2009.VI.14.; Nagykáta (Egreskátá), Bata-tanya

2004.VII. 17. BF/BK.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30., 2005.VII.25.(3), 2009.VI.9.(2), VII. 29.(2), 2010.VII.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.20.; Kékestető, 2007.VII.21.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004. VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.15. BF/Sz., 2004.VII.20., 2005.VII.14.(2), 2006.VII. 18.(2), VII.25.(2), 2007.VII.2. BF/Sz., 2007.VII.8.(3), 2011.VII.12., 2013.VII.27.

Acrobasis legatea (Haworth, [1811]) – bengerágó karcsúmoly (27)

Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.25.; Jászberény, 1994.VII.2., 1994.VIII.6. BF/BB.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2008.VII.17.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25., 2010.VII. 20.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., 2013.VII.19.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008.VII.11.(3); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI. 30., VIII.3-4. BF/BK. 2004.VIII.1.(2), 2006.VII.25., 2007.VIII.12., 2011.VIII.4., 2013.VIII.18.

Acrobasis dulcella (Zeller, 1848) – kökényszövő karcsúmoly (26)

Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(3) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.15. BF/Sz., VII.13., VIII.14. BF/Sz., 2003.VI.30., VII.10., 2004.VII.20., VIII.1.(3), VIII.11. BF/Sz., 2005.VII.14.(5), 2006.VII.13.(3), 2007.VII.2. BF/Sz., 2011.VII.12.(2), 2015.VII.11.(2).

Acrobasis marmorea (Haworth, [1811]) – márványos karcsúmoly (26)

Gánt-Gránás, 2005.VI.19.(2) TA.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, Szt.-Anna tó, 1997.VI.11.(2) – BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.15. BF/Sz., 2003.VI.6., 2004.VI.20.(6), VII.9., 2006.VI.21., 2007.VI.14., 2008.V.30., 2010.VI.11., 2015.V.30.(2), 2016.VI.4.(4).

Acrobasis sodalella Zeller, 1848 – tölgyfonó karcsúmoly (57)

Alattyán, Bereki-erdő, 1998.VII.18.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6., 2010.VII.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.(2); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006. VI.27. BF/Sz., VII.3.(3), 2007.VI.8. VI.12.(3), 2009.VI.19.(6); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(4), 2009.VII. 14.(3); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 1999.VI.7. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10., 2001.VI.15. BF/Sz., 2002.VI.17.(2), 2004.VII.9.(2), VII.20., 2005.VII.14.(2), 2006.VII.13., 2007.VI.14., 2007.VII.2.(2) BF/Sz., 2010.VI.11.(3), 2011.VI.4.(6).

Acrobasis consociella (Hübner, [1813]) – szalagos karcsúmoly (15)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.(11), 2016.VII.30., VIII.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Farnos, Rekettyés-ér, 2016.VIII.7.

Acrobasis fallouella (Ragonot, 1871) – hamvasfoltú karcsúmoly (40)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(4) BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 1998.VII.18., 2016.VII.5.(2), 2016.VII.25.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.(9); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya 2004.VII.17.(2) BF/BK.; Farnos, Göbolyjárás 2002.VII.17.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VII.21.(2); Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30.(2), 2004.VIII.1.(4), 2006.VII. 18.(2), VII.25.(2), 2007.VII.8., 2011.VIII.4.(2).

Acrobasis obtusella (Hübner, [1796]) – körtelevélfonó karcsúmoly (48)

Gánt-Gránás, 2005.VII.3. TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(2); Jászberény, 1993.VI. 5., 1997.VI.26.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.1.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13., 2018.VII.16.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12., 2016.VI.10.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.(3);

Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16., 2013.VIII.4.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.9.(2), 2005.VII.4.(2), 2006.VII.13.(2), 2006.VII.25.(3), 2007. VI.14.(3), VII.2.(3) BF/Sz., VII.8., 2010.VII.30., 2011.VII.12., 2015.VII.18.(2).

Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887) – nyírfalakó karcsúmoly (5)

Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2013.VIII.4., 2018.IV.29., VII.21.

Glyptoteles leucacrinella (Zeller, 1848) – turjáni karcsúmoly (41)

Jászberény, 1998.IX.4.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.15.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2002.IX.5.; Jászberény, újerdei homokterület, 2004.VII.8.(2), 2006.VI.18., 2008. VI.11.(2), VI.17.(4), 2009.VI.15., VI.25., 2017.V.15.(3); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2015. V.13.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(3); Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2006.VI.19., 2011.VI.16.(3); Szentmártonkátá–Homokerdő, árvalányhajas-rét, 2011. VI.2.(2); Tápióság, Nagy-rét 2012.VI.8., VI.21., VI.29., VIII.5., 2013.V.8., 2013.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27., 2017.VII.18.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14.; Farnos, sziki tanösvény 2007.VIII.15.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.5., 2008.IX.5.

Episcythrastis tetricella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tavaszi karcsúmoly (44)

Jászberény, 1997.V.18.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.(3); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.V.21.; Jászberény, újerdei homokterület, 2004.V.21., 2005. V.20.(2), 2006.V.18., 2007.V.6., 2009.V.4., 2010.VI.7., 2017.V.15.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2004.V.11.(2), 2011.IV.25., 2011.V.10.(2); Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2011.V.14.; Nagykátá, Cseh-domb, 2007.V.22., 2008.V.9.(2), 2017.V.26.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19.(2), 2016.V.27.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2006.VI.19.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.V.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.V.9.(2) BF/BG.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.V.4.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.V.9.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2016.VI.7.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.V.1.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.15., 2006. V.20. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.V.11. BF/BK., 2005.V.22., 2007.IV.28. BF/BK., 2013.IV.30., 2014.V.2.

Eurhodope rosella (Scopoli, 1763) – rózsaszínű karcsúmoly (52)

Gánt-Gránás, 2006.VII.27. TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(6) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.(4); Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK., IX.4. 2006.VII.28.(3), VIII.10.(3) BF/TA., 2008.VIII.13.(8), 2014.VIII.19., 2015.VIII.2.; Nagykátá, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(4); Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2014.IX.5.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008.VII.11.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2003.VII.27., VIII.3-4. BF/BK., VIII.22., 2004.VIII.1.(2), 2006.VII.25., 2007.VII.19., 2009.VIII.2., 2010.VII.30., 2011.VIII.5.

Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785) – pettyes karcsúmoly (49)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Bélmegyer, Fáspusztá, 2014.V.9.(2); Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.22.; Jászberény, 1991.VI.6., 1998.V.23., VI.5.; Jászberény, tötevényi homokterület 2004.VIII.4.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9., 2015.VII.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VIII.6.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykátá, Cseh-domb 2006.VII.28., 2007.VIII.10., 2008.VIII.13.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25., 2006.VII.22., 2009.VII.29., 2016.VI.27.(2); Nagykátá, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.(4); Tápióság, Nagy-rét 2012.VI.23.(2), VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8., 2006.V.23.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2008.VII.11., 2009.V.18., 2010.VI.29., 2017.VI.19.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2012.VII.9.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.(3); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátraháza, Református Üdülő kör-nyéke, 2009.VII.14.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007. V.19., 2007.VII.19., 2013.VII.27.

Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836) – vörös karcsúmoly (12)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(5) BF/Sz.; Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27.(3) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13. BF/Sz.; Gánt-Gránás, 2005.VII.29. TA.; Budaörs, Odvas-hegy, 1998.VII.19.(2) TA.

- Asalebria geminella*** (Eversmann, 1844) – cifra karcsúmoly (28)
Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VI.21.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015.VI.30. (2), 2015.VI.30., VII.4., 2016.VI.10., VI.16.(5), 2016.VI.22.(7), 2017.VI.19.(8), 2018.V.26. (2).
- Isauria dilucidella*** (Duponchel, 1836) – sziki karcsúmoly (55)
Jászdózsa, Pap-erdő, 2017.VII.30.(2); Jászberény, 1996.VI.4. 1998.VIII.20., 2000.VI.22., 2001. IV.28.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.10., V.20., 2006.VII.20., 2007.VI.21., VIII.9.(2), VIII.30., IX.3., 2008.VI.11., 2008.VII. 30., 2009.V.4., 2010.V.4.(2), 2017.V.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.IV.24.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK., 2009.V.21.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Nagykáta, Cseh-domb, 2012.V.11.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.15.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI. 18., VI.23., VI.29., 2013.V.8.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8.(2), 2005.VII.16.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2006.IV.25. BF/BG., 2008.VII.11.; Farnos, Bivalyos-sziget 2016. VIII.14.(2); Farnos, sziki tanösvény 2013.VII.6., 2017.VIII.4. (2), VIII.8.(6), VIII.9.(4), VIII.11.
- Eucarphia vinetella*** (Fabricius, 1787) – pontusi karcsúmoly (3)
Örkény, borókás, 1994.VI.3. Szabóky Cs.; Örkény, katonai lőtér, 1999.V.28.(2) Takács A.
- Pogonotrophus allotriella*** (Herrich-Schäffer, [1855]) – vaksziki karcsúmoly (21)
Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(4), 2015.VIII.30.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő 2004.VII.17.(2) BF/BK.; Farnos, Bivalyos-sziget 2005.VI.2.(8), 2011.VI.14.(6), VIII.2.
- Gymnancyla canella*** ([Denis & Schiffermüller], 1775) – homoki karcsúmoly (30)
Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.16.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2004.VIII. 4.(12); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2), 2008.VII.30.(4); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., 2006.VII.28., VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII. 22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.15., 2005.VII.16., 2017.VII.18.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21.(4).
- Gymnancyla hornigii*** (Lederer, 1852) – magragó karcsúmoly (57)
Alattyán, Bereki-erdő 2007.VIII.14.(4), 2015.VIII.22., 2016.VIII.15.(6); Jászberény, 1997.VIII. 3.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(2), 2013.VIII.30.(5); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19.(3) BF/BK., 2009.VIII.27.(2); Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.28.(16), VIII.30.(5); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.16.; Jászberény, újerdői homokterület, 2003.VII.30., 2005.IX.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2011.VIII.26.; Nagykáta, erdőszőlői homok-buckás, 2008.VIII.22., 2009.VII.30.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.13.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét 2013.VIII.12.; Tápióság, Lősz-völgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.9., VIII.11.
- Eccopisa effractella*** (Zeller, 1848) – körtelevél-karcsúmoly (33)
Jászberény, újerdői homokterület, 2006.V.28., 2009.VII.2., 2010.VI.27., 2018.V.17.(2); Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13., 2011.V. 10., VI.27.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11., 2010.VI.9., 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28.(2), VIII.10. BF/TA.; 2007.V.22., 2009.VIII.28.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19., VIII.6.(2), 2007.VIII.21.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI. 19., 2011.VI.16.; Szentmártonkáta–Homokerdő, árvalányhajas-rét, 2011.VI.2.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VI.12.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2.
- Assara terebrella*** (Zincken, 1818) – tobozklakó karcsúmoly (40)
Jászberény, 1997.VI.14., 1998.VII.20.; Jászberény, újerdői homokterület 2010.VI.7.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.V.22., 2008.VIII.13., 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI. 10.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VII.20.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006. VII. 12., VII.21., 2014.V.27.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Bükk-szentkereszt, 2005. VI.17.; Kékestető 2007.VII.14.; Mátra, rudolftanyai útelágazás 2009.VII.3.(4),

VII. 28.(3); Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.14.(3) BF/Sz., VII. 30.(2), 2007.VI.8., VI.11., VII.15., 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.(2), 2010.VII.16., 2013.VIII.4.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003. V.24., 2004.V.31. BF/BK., 2016.VI.4.

Euzophera pinguis (Haworth, [1811]) – kőrslakó karcsúmoly (25)

Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.25., VII.30.; Jászberény, 1997.VI.26., VIII.3.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VIII.6.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18. BF/Sz., 2004.VII.17. BF/BK., 2005.VII.26., 2010.VI.9.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., VIII.1., 2009.VIII.8.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.22.(2), 2014.VII.25.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015.VII.21.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2013.VIII.4.(2), 2018.VII.21.

Euzophera bigella (Zeller, 1848) – kétszikos karcsúmoly (73)

Kup, tölgyerdő, 2005.VIII.24.(2) BF/Sz.; Farkasgyepű, 2005.VIII.25. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Jászberény, 1997.VI.24.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2006.IX.15., 2007.VI.21., VIII.30., 2008.VI.11., VI.17.(4), 2009.VI.25.(2), VII.2., 2017.V.15.(2), VIII.31.(4); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.V.21.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2017.VI.28.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7., 2005.VII.15.(2), 2010.VI.13., 2011.VI.27.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17.(2) BF/BK.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.IX.6.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19., 2007.VIII.24., 2011.VIII.26.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., 2016.VIII.29.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19., IX.20., 2007.VIII.7.(2), 2011.VI.16.; Tápióság, Nagy-rét, 2012. VI.18. VI.20., VI.23.(3), VI.29., VIII.5., 2013.VI.16.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8., 2006. VI.18.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21., 2017.VI.21.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.4.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.30., 2007. VII.15.; Mátra, rudoltanyai útelágazás, 2011.V.21. BF/Sz.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004. VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy 2007.VI.14., VIII.12., 2010.VI.11., VIII.12., 2015.IX.15., 2016.VI.4.(2).

Euzophera cinerosella (Zeller, 1839) – ürömfűró karcsúmoly (3)

Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VII.15., 2010.VI.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.

Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865) – kormostövű karcsúmoly (33)

Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.25.; Jászberény, 1998.VI.5.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2003.VII.25., , 2004.VIII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.V.21., VI.5.(3), 2005. V.27.(2), VI.8., IX.14., 2006.V.28., VI.13., VI.18., 2008.VI.22., 2009.VI.25., 2010.VI.7.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006. VI.9.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2016.V.27.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.V.23.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.9.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.(2), VI.11., VI.12., 2009.VI. 19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2016.VI.4.

Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914) – magyar karcsúmoly (36)

Fövényes, 2008.VI.28. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Kékestető, 2007.VII.21. BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VII.15.(3), 2013.VIII.2.(2); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VIII.6.(2); Mátra, rudoltanyai útelágazás, 2018.VIII.9.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.(3), VII.23.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VII.30.(2) BF/Sz.; 2003. VI.30., 2004.VIII.1., 2005.VII.14.(2), 2006.VII.25.(3), 2006.VII.26. BF/Sz., 2009.VIII.2.(2), VIII.7., VIII.15.(2), 2010.VII.30.(2), 2013.VII.27.

Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) – agátszínű karcsúmoly (45)

Jászberény, 1993.VI.5.(2), 1996.V.17., 1997.VI.26., 1999.VI.17.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.16.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19.(2) BF/BK., 2009.VIII.3.(4), VIII.27.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.30.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2006.VI.11.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27.(2), IX.14., 2006.V.25., 2007.VIII.30.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.VI.19. BF/Sz., IX.6.(4); Nagykáta, Cseh-domb,

2004.IX.4., 2011.VIII.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., 2007.VIII.21.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VI.20.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8.(2); Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2014.V.27., 2017.V. 31.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15.(2); Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.27., 2013.VII.27.

Nyctegretis triangulella (Ragonot, 1901) – háromszöges karcsúmoly (42)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VII.19.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI. 29. (2), VII.10., 2017.VIII.31.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22., 2011.V.31.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.IX.20., 2011.VI.16.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VI.21.(2), VI.23.(4), VI.29.(3), 2013.VII.8.(2), VII.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8., 2004.VII.16. BF/BK., 2012.VII.10.(5); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12., VII.21., 2015.VI.30., 2016.VI.22.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2006.VII.25., 2016.VI.4.

Ancylotis cinnamomella (Duponchel, 1836) – fahéjszínű karcsúmoly (33)

Csákberény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(10) BF/Sz.; Gánt-Gránás, 2005.V.15., 2009.V.6. TA.; Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27. BF/Sz.; Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1. BF/Sz/TA.; Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13. BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(9) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(8) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.

Ancylotis sareptella (Herrich-Schäffer, 1861) – sztyeppmoly (21)

Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.(3), VII.11.(3) BF/BK., 2004.VIII.18.(3) BF/BK., 2006.V.22., VII.28., 2007.V.22., VIII.1., 2008.VIII.13.(2); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII. 30.(4); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009. V.18., 2015.VI.30. (leg. Buschmann F., (det. František Slamka)

Ancylotis albidella (Ragonot, 1888) – balkáni karcsúmoly (1)

Nagykáta, Cseh-domb, 2008.V.9. (leg. Buschmann F., (det. F. Slamka)

Ancylotis oblitella (Zeller, 1848) – hamuszürke karcsúmoly (19)

Jászberény, borsóhalmi-rét 2003.VI.2., 2012.VIII.25.; Jászberény, jászdózsai útelágazás 2012. IX.10.(14); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.10. BF/TA.; Szentmártonkáta, székesrekeszi lege-lő, 2001.VII.29.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.5. BF/BK.

Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794) – agyagsárga karcsúmoly (52)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VIII.14.(2), 2015.VIII.8.(2); Jászberény, 1993.VI.5.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.21. BF/BB.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.V.21., VII.8., 2006.V.25., VI.29., VII.10., 2008.VI.11., 2008.VI.17.(2), VI.22.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2018.V.21.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009. VI.9., 2016.V.21.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., 2011.VIII.15.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.(3), 2005.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18., 2015.VII.17., 2016.VI.10.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.(4), 2017.VIII.8., VIII.9.(2); Albertirsa, Lipina-völgy, 2008.IX.12., 2012.VII.13.; Mátra, Kékestető, 2008.VI.4.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., 2007.VII. 23.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.31.(2) BF/BK., 2015.VII.18.(3), 2016.VI.4.

Homoeosoma inustella (Ragonot, 1884) – ázsiai karcsúmoly (17)

Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.IX.6.(2), 2006.VII.18., VII.25., 2010.VI.15. BF/Sz., 2010.VII.23. BF/Sz., 2010.VIII.9., 2011.VIII.5.(3), 2013.VII.27., 2015.VII.18.(4).

Homoeosoma nebulella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – napraforgómoly (58)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.7., 2015.VIII.8., VIII.22.; Jászberény, 1994.VI.15., 1998.VI.5.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, necsői legelő, 2015.IX.14.(4); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.V.4., VI.5.(2), 2005.V.20., IX.5., 2006.V.18., VI.13., 2007.VIII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2004.V.11.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9., 2011.V.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., IX.4., 2008.VIII. 13., 2012.V.11.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.18.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2014.IX.5.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI. 18., VI.21., VIII.22.(2), 2013.V.8.; Farnos, Rekettyés-ér,

2004.VIII.23. BF/BK., 2005.V.2., 2017.VIII.18.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21., 2014.V.27., 2016.VI.16.(3); Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2012.VII.9., 2013.VII.6., 2016.V.29.(2), 2017.V.28.; Mátra, Kékestető, 2007.V.27.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.12.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.16. BF/Sz., 2004.V.31. BF/BK., 2007.V.13. V.19., VII.8., 2016.VI.4.(2).

Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837) – *apró karcsúmoly* (34)

Jászberény, borsóhalmi-rét, 2012.VIII.25.(4); Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.10., IX.14., 2008.V.7., 2010.V.4.(2), 2010.VI.7., VI.23.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2004.V.11., 2007.IV.27.(2), 2009.IV.24., 2011.V.10.; Nagykáta, Cseh-domb, 2002.IX.1.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29., 2010.V.1., 2013.VII.20.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2010.V.23.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.15.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20.(2), VIII.30.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.9.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013. VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2013.VIII.4.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.IX.6., 2006.VI.21., 2007.V.19.

Phycitodes maritima (Tengström, 1848) – *aggófü-karcsúmoly* (11)

Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.30.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2010.VII.20.(2), 2016.V.21.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.10.(3).

Phycitodes binaevella (Hübner, [1813]) – *bogánclakó karcsúmoly* (63)

Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.8., VIII.14.(2), VIII.22.(4); Jászberény, 1998.IX.4.; *Jászberény, borsóhalmi-rét, 2001.VIII.9., 2003.VI.2., 2008.VIII.28., 2009.VIII.3., 2013.VIII.1.; Jászberény, jászdozsai útelágazás, 2012.IX.10., 2013.VIII.30.(3); Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.30.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.13., VIII.30.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006. VII.28., 2012.VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22., 2008.VIII.1., 2011. VIII.15.(2), 2015.VIII.30., 2016.VIII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.27.(2), VIII.5., 2012.VIII.22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10.(4), 2017.VII.18., 2017.VIII.26.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12., 2014.V.27., 2015.VII.5., 2016.VI.16.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2016.VIII.14.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7., 2016.V.29., 2017.V.28., VIII.16.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1994.VII.12-18.; Kékestető, 2011.VII.8.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.30., 2007.VI.12.(2); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2013.VIII.4.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., VII.23.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.30.*

Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915) – *kisázsiai karcsúmoly* (47)

Jászberény, 1996.VII.1., 1996.IX.3.(2); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28., 2012.VIII. 25.(3); Jászberény, jászdozsai útelágazás, 2012.IX.10.(3), 2013.VIII.30.; Jászberény, necsői legelő, 2015.IX.14.(2), 2016.VIII.28.(4), VIII.30.(4); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004. VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2015.VIII. 30., 2016.VIII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.22.(2), VIII.30.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004. VIII.23. BF/BK., 2016.VIII.7.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.4.(2), VIII.8., VIII.9., VIII. 13.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Sár-hegy, 2002.VIII.3., IX.6.(2), 2007.VIII.12., 2009.VIII.15., 2013.VIII. 18.(3).

Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887) – *mediterrán karcsúmoly* (1)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. – Buschmann F. & Szabóky Cs. (det. F. Slamka)

Phycitodes albatella (Ragonot, 1887) – *csenevész karcsúmoly* (10)

Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.5.; Jászberény, újerdői homokterület, 2018.VI.18.; Nagykáta, Cseh-domb, 2018.V.12.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2017.V.31.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.13.(4), VIII.24.

Vitula biviella (Zeller, 1848) – *fenyővirág-karcsúmoly* (25)

Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.(3), 2009.VII.2.(2), 2010.VI.27.(5); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., VII.21.(2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII. 18.(9) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6.(2), 2004.VII.20.

Plodia interpunctella (Hübner, [1813]) – *aszalványmoly* (33)

Jászberény, 1993.II.5.(2), 1994.VI.13., 2004.VI.22.(3), 2015.V.29.(5); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.IX.5., 2008.VI.7.(2), VI.17., VII.13., 2009.V.17., VII.20.(3), IX.9.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2010.III.20., 2010.VI.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28., VI.8., 2013.V.18.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18., 2017.VI.19.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.

Ephestia welseriella (Zeller, 1848) – *levantei karcsúmoly* (6)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13.(6) – Buschmann F. & Szabóky Cs.

Ephestia elutella (Hübner, [1796]) – *készletmoly* (8)

Jászberény, 1996.VII.1., IX.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.13.; *Farnos, Reketyés-ér*, 2002.VIII.15. BF/BK.;

Ephestia woodiella (Richards & Thomson, 1932) – *szőlőragó karcsúmoly* (2)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.20., 2013.VIII.18. (det. F. Slamka)

Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, [1849]) – *trópusi gyümölcsmoly* (105)

Fövenyes, 2008.VI.28. BF/Sz.; Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(2) BF/Sz/TA.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(5) BF/Sz.; Bélmegyer, Fáspuszta, 2014.V.9.; Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11., 2015.VIII.8., VIII.22.; *Jászberény, 1996.V.31.(2)*, IX.3., *1997.VI.14.*, 1998.VIII.20., IX.4.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19. BF/BK., 2009.VIII.3.; Jászberény, jász-dózsai útelágazás, 2012.IX.10., 2013.VIII.30.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.30.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.(2), 2005.V.27., VI.8., IX.14., 2008.VI.11., 2010.VI.7., 2018.V.17.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2002.IX.5., 2004.VIII.4.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2); Pusztamonostor, tölgyerdő, 2016.V.26.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17.(2) BF/BK.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyik-rét, 2004. IX.6.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.(2), 2009.V.20., 2012.V.11.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.16. BF/BK.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19., 2014.IX.5.; Tóalmás, homoki-rét 2004.IX.1.; Tápióság, Lősz-völgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.20., VIII.5., VIII.22., 2013.VI.8.(2), VI.16., VIII.12.(3); Farnos, Reketyés-ér, 2003.VIII.20.(3), 2004.VI.27.(5), 2004.VIII.23. BF/BK.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18.(2), 2017.V.31.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2016.VIII.14.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.22.(3), 2017.VIII.9.82), VIII.16., 2018.VI.1.; Bükk-szentkereszt, 2005.VI.17.; Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009. VII.28.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.10. BF/BK., VIII.22., 2004.VI.20., 2004.VII.9.(2), 2006.VII.13., 2009.VIII.7.(2), 2010.VI.15. BF/Sz., 2011.VI.4., VIII.20. BF/PG., 2013.VII.27., VIII.18., 2015.V.30., IX.15.(2), 2016.VI.4.

Anerastia lotella (Hübner, [1813]) (= *dubia*) – *gabonarágó karcsúmoly* (82)

Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., VII.25., 2006.VI.11., VI.13., 2007.VI.21., 2009.VI.15., VII.2., IX.9., 2010.VI.7., VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK., 2006.VI.9.(2), 2009.V.11.(2), 2010.VI.9.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.V.27.(2), VI.13., 2002.IX.1.(2), 2004.VIII.18.(5) BF/BK., 2006.VII.7.(2), 2007.V.22., VIII.1., 2012.VIII.18.(3), 2014.VIII.19., 2017.V.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., 2010.VII.20., 2011.V.31., 2016.VI.27.(2); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22., 2009.VII.30.(3); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008. VI.24.(2), 2016.VIII.29.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VII.17. BF/BK., VIII.16.(2) BF/BK., 2005.V.26.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19., 2015.IX.20.; Tápióság, 1996.V.30., VI.4. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21.(2), VIII.5.; Farnos, Reketyés-ér, 2004.VI.27., 2012.VII.10., 2016.VIII.7.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006. VI.14., VII.21., 2010.VI.29., 2014.V.27., 2015.VI.30.(5), VII.21., 2017.V.31., *2017.VI.21.*; Farnos, Bivalyos-sziget, 2005.VII.29., 2016.VIII.14.; Farnos, sziki tanösvény, 2013.VII.6., 2016.V.29.,

Hypsotropa unipunctella (Ragonot, 1888) – *sztyeppréti karcsúmoly* (38)

Jászberény, 1997.VII.19.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 1998.VII.21., 2009.VIII.3.; Jászbe-

rény, necsői legelő, 2016.VIII.30.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., VII.25.(3), 2006.VI.29., 2008.VI.22.; Pusztamonostor, tölgy-erdő, 2017.VI.25.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28., 2008.VIII.13.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.15.; Tápióság, Nagy-rét 2012.VI.23., VIII.22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27., 2012.VII.10., 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015.VI. 30., 2016.VI.20.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.(2), 2013.VII.6., 2017.VIII.4.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII. 20., 2006.VI.21., VII.13., 2007.VII.8., 2008.VII.1., 2009.VIII.2., 2009.VIII.15., 2015.VII.18.

***Ematheudes punctella* (Treitschke, 1833) – kúposfejű karcsúmoly (43)**

Jászberény, 1993.VI.23., 1994.VI.8.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 1998.VII.21.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1998.VII.23.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.25. BF/BK., 2004.VIII.9.(2), 2015.VII.15.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., VII.25.(2), 2005.IX.14., 2006.VII.10., 2007.VII.9.(2), IX.3., 2008.VII.17., 2009.VII.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14., 2018.VII.16.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.10.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII. 29.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(3), 2011.VIII.18.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII.16.(2) BF/BK., 2013.VII.4.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008.VII.11., 2010.VI.29.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2., 2012.VII.9.(4), 2013.VII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VIII.12., 2016.VI.4.(2).

Kollégáktól kapott fajok és példányaik – Species and specimens from colleagues

Az alábbi fajoknak csak kollégáktól vannak példányai a gyűjteményben. Konkrét adataikat lásd a fajok ismertetésénél. A zárójelben szereplő számok itt is a példányok számát jelentik.

***Synaphe bombycalis* ([Denis & Schiff.], 1775) – sziki fényilonca (2); Kovács Sándor Tibor.**

***Pempelia albariella* (Zeller, 1839) – csüdfű-karcsúmoly (1); Szabóky Csaba.**

***Eucarpia vinetella* (Fabricius, 1787) – pontusi karcsúmoly (3); Szabóky Cs. & Takács A.**

Külföldről származó fajok és adataik – Species from abroad and their data

A gyűjteményem Pyralidae részében külföldről csak egyetlen, Iván Richtertől kapott szlovákiai egyed van:

***Synaphe antennalis* (Fabricius, 1794) – nagy fényilonca**

Szlovákia, Mikulášov, 2013.VI.16., leg. (ex coll.) Iván Richter.

Jegyzet: Gozmány (1963) bizonyító példány nélkül még *connectalis* néven jelezte Budapestről, de hiteles hazai adata csak a Mecsekből (Kárász, 1984.VII.15.) ismert (Fazekas 1986). Úgy tűnik, a faj nem él Magyarország területén, csak alkalmanként jelenik meg. [Fazekas szerint (pers. comm.) azóta van újabb példány a Mecsekből, ezért valószínűsíti, hogy él Magyarországon.]

Értékelés, összefoglalás – Evaluation, summary

A tényleges gyűjtéseket több ok miatt 2018-ban abbahagyva, a Magyar Természettudományi Múzeum sodrómoly-gyűjteményrészének átrendezésével párhuzamosan, hozzáfogtam a 2003-tól újrakezdett molygyűjteményem rendezéséhez és a példányok adatainak kijegyzeteléséhez is, a Pastorális & Buschmann 2018-as névjegyzék alapján. Ez utóbbi munkát a közelmúltban fejeztem be. Gyűjteményem – mint kiderült – 38 500 példányt tartalmaz. Időközben megkezdtem a benne lévő fajok és példányaik adatainak közzétételét is, amely a Brachodidae, Coleophoridae, Cossidae, Limacodidae, Sesiidae, Thyrididae, Tortricidae, Zygaenidae családok esetében már meg is történt (Buschmann 2022, 2023, 2025). Jelen dolgozatban a Pyralidae család fajait veszem sorra. E családnál a gyűjteményemben található fajok száma 112, a példányoké 74 gyűjtőhelyről 3599 db. Egyéni gyűjtésekből 3147 példány van, az alkalmilag társakkal (Balla Gizella, Bánkuti Károly, Benedek Balázs, Halász Sándorné, Pastorális Gábor, Szabóky Csaba, Takács Attila) végzett terepmunkákból származóké 416. További 22 példány Takács Attila ex-gyűjteményéből való, 1 pedig külföldről, Iván Richtertől (SK).

A család gyűjteményekben található fajai közül faunisztikai szempontból meg kell említenem a ritka és védett *Hypotia massilialis* farnosi előfordulását és a bárányparéjos (*Champhorosma annua*) szikések jellegzetes lepkéjét, a *Pogonotrophus* (= *Hyporatasia*) *alotriella* fajt (Buschmann 2012, Fazekas 2013). Ugyancsak figyelmet érdemelnek a kevés hazai adattal rendelkező *Catastia marginea*, *Pempelia albariella*, *Apomyelois bistriatella*, *Euzophera cinerosella*, *Phycitodes inquinatella* fajok.

Köszönetnyilvánítás. Köszönettel tartozom Iván Richter (SK) és František Slamka (SK) szlovák lepidopterológusoknak a szakmai segítségükért, Fazekas Imrének (Pécs) az angol nyelvi fordításért, a szerkesztői munkájáért, valamint a dolgozat megjelentetéséért. Külön köszönetet mondok a két anonim lektornak az értékes észrevételeikért.

Acknowledgements. I am grateful to Iván Richter (SK) and Frantisek Slamka (SK), Slovakian lepidopterists, for their professional help, to Imre Fazekas (Pécs) for English translations and editing, and for the publication of the paper-special thanks to the two anonymous reviewers for their valuable comments.

Irodalom – References

- Anonim 2001: A többször módosított 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.
- Buschmann F. 2004: A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye III. Choreutidae – Pyralidae. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 28: 243–272.
- Buschmann F. 2012: A Tápió-vidék lepkefaunája (Lepidoptera) – Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken. – *Rosalia* 7: 385–500.
- Buschmann F. 2022: Adatok Magyarország sodrómoly faunájához (Lepidoptera, Tortricidae) / Data on the fauna of the rolling moth in Hungary (Lepidoptera, Tortricidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 18(3): 5–60.
- Buschmann F. 2023: Adatok Magyarország zsákhordómoly faunájának ismeretéhez (Lepidoptera, Coleophoridae) | Data for the knowledge of the bag moth fauna of Hungary (Lepidoptera, Coleophoridae). – *Lepidopterologica Hungarica* 19(2): 99–125.
- Buschmann F. 2025: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, Thyrididae) | Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae and Thyrididae). – *Lepidopterologica Hungarica* 25: 1–9.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2018: Ötven év változásai a magyar Microlepidoptera faunában | Fifty years of changes in the Hungarian Microlepidoptera fauna (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 1–76.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2025: A Magyarországon előforduló Microlepidoptera fajok névjegyzéke, 2024 | Checklist of the Microlepidoptera species occurring in Hungary, 2024 (Lepidoptera). – *e-Acta Naturalia Pannonica* 26: 1–195.
- Fazekas I. 1986: A Mecsek hegység faunájára új és ritka lepké-fajok 2. Lepidoptera: Coleophoridae, Yponomeutidae, Tortricoidea, Pyralidae, Pterophoridae. – *Folia Comloensis* 2: 97–123.
- Fazekas I. 2013: *Studia specierum rararum Microlepidopterorum in Hungaria* (I). Ritka Microlepidoptera fajok vizsgálata Magyarországon (I). *Elophila rivulalis* (Duponchel, 1833), *Pyrausta castalis* Treitschke, 1829, *Hyporatasia allotriella* (Herrich-Schäffer, 1855). (Lepidoptera: Crambidae). – *Microlepidoptera.hu* 6: 11–18.
- Gozmány L. 1963: Molylepkék VI. Microlepidoptera VI. – *Fauna Hungariae* XVI, 7: 289 p.
- Jablónkay J. 1972: A Mátra hegység lepkefaunája – Lepidopteren-Fauna des Matra Gebirges. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 1: 9–41.
- Pastorális G. & Buschmann F. 2018: A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018. / Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 77–258.
- Szabóky Cs. 1986: A Mátra hegység lepkefaunája I. Mátraszentistván és környéke lepkefaunája. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 11: 35–47.